

**GURUHLASHTIRILGAN SUV TA’MINOTI TIZIMLARIDA
TAQSIMLANGAN SUV XIZMATINI TARMOQ TUGUNLARIGA
YETKAZISH SUV TAQSIMLASH TARMOG’I**

Ablatov Polat Utegenovich

Qoraqalpogʻiston respublikasi Nukus shahri

1-son kasb-hunar maktabining ishlab chiqarish ta'lim ustasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eksperimental muammolar ko‘rib chiqilib, aholining suv ta'minoti tizimlarini boshqarish tobora qiyinlashib borayotgani; suvdan foydalanuvchilar soni keskin ortib borayotgani, aholini uzluksiz suv bilan ta'minlash uchun kelajak suv talabini inobatga olib, doimiy rezervuarlarni qayta qurish, hisobini qayta ishlab chiqish zarurligi keltirilgan. Hozirda mavjud suv ta'minoti sistemasidagi nosozliklarni bartaraf etish, mavjud suv talabdan kelib chiqqan holda dasturiy programmalarini ishlab chiqib aholi va qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlash kerakligi aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Eksperemental muammolar, suv talabi, taminot sistemasi, guruhlashtirilgan suv taminoti, suv taqsimoti.

Respublika suv ta'minoti majmualarida suv tashish va tarqatish tizimlarini hisoblash usuli, quvurlardagi suvning ko'prejimli oqimi va suv ta'minoti tizimlari parametrlari, ishonchliligi va iste'molchilarni suvga bo'lgan talablarini ta'minlashdagi funksional bog'liqliklarni inobatga olgan holda takomillashtirilgan; Respublika aholi punktlari suv ta'minoti tizimlaridagi suv tashish va tarqatish jarayonini ifodalovchi matematik modeli yaratilgan; Suv ta'minoti majmualarida suv tashish va tarqatish tizimlarini hisoblash usuli yangi ish sharoitlari hamda modernizatsiyalash talablarini inobatga olgan holda, suv ta'minoti tizimlaridagi suv tashish va tarqatish jarayonini ifodalovchi matematik model asosida takomillashtirilgan; Ishlab turgan suv ta'minoti majmualarida suv tashish va tarqatish tizimlarining ratsional rivojlantirish va qayta tiklashni hisoblash usuli suv ta'minoti tizimlari ish jarayonini o'zgarishiga yangi ulangan tarmoqlarning ta'sirlarini inobatga olgan holda takomillashtirilgan.

Guruhlashtirilgan suv ta'minoti tizimlari. Guruhlashtirilgan vodoprovodlar bu markazlashtirilgan vodoprovodlar tizimi bo'lib, xo'jalik, tuman, viloyat va undan ham yirikroq hududlar bo'yicha tarqalgan aholi yashaydigan yoki boshqa ob'ektlarni suv bilan ta'minlaydi. Guruhlashtirilgan vodoprovodlar xo'jalik, xo'jaliklararo, viloyat va viloyatlararo, va respublika miqyosida bo'lishi mumkin. Guruhlashtirilgan vodoprovodlarni qurish zaruriyati quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin.

Zaruriy sifatli va yetarli miqdorda suv bera oladigan mahalliy manbaaning yo‘qligi (suv sarfining kichikligi, burg‘u quduqlaridan chiqayotgan suvning sho‘rligi va h.k.). Masalan, O‘rta Osiyo va Qozog‘istonning kamsuv yoki suv manbaalari umuman bo‘lmagan tumanlarida.

Texnik-iqtisodiy hisoblar asosida (yagona suv olish, tozalash inshootlari hamda suv tashish va tarqatish tizimiga ega bo‘lgan markazlashtirilgan sistema mahalliy (lokal) vodoprovodlarga nisbatan arzonidir).

Sanitar-gigienik sharoitlar bo‘yicha (masalan mahalliy suv manbaalaridagi suvning sanitar-gigienik ko‘rsatkichlari qoniqarsiz bo‘lganda).

Guruhlashtirilgan vodoprovodlar murakkab injenerlik tizimi bo‘lib uning tarkibiga vodoprovod sistemasining barcha inshootlari (suv olish inshootlari, nasos va suv tozalash stansiyalari, rezervuarlar, bosimli suv minoralari, magistral suv tashish quvurlari, aloqa va elektr ta‘minoti bo‘yicha qo‘shimcha inshootlar, remontekspluatatsiya bo‘linmalari, dispecherlik punktlari va hokazo) kiradi. Ayrim guruhlashtirilgan vodoprovodlarning uzunligi 3000 km va undan ortiq bo‘lishi mumkin. Guruhlashtirilgan vodoprovodlar ketma-ket usulda zonalashtiriladi. Har bir zona o‘zining rezervuari va nasos stansiyasiga ega bo‘lib, o‘zi oqar quvurlarda suv bosimini so‘ndirish uchun xizmat qiluvchi rezervuarlar ko‘zda tutiladi.

Magistral suv tashish quvurlari ishonchliligi bo‘yicha maxsus talablarga javob bergani holda bir qator qilib quriladi.

Aholi punktlarida kamida ikkita rezervuar ko‘zda tutilib, ular suv sarfini moslashtirish hamda avariya va o‘t o‘chirish holati uchun maxsus suv hajmini saqlash maqsadlariga xizmat qiladi. Respublikamizda suv manbaasi sifatida yer osti hamda yer usti suvlaridan foydalaniladi, biroq, suv manbaasini tanlash juda murakkab jarayondir. Guruhlashtirilgan vodoprovodlar bu markazlashtirilgan vodoprovodlar tizimi bo‘lib, xo‘jalik, tuman, viloyat va undan ham yirikroq hududlar bo‘yicha tarqalgan aholi yashaydigan yoki boshqa ob'ektlarni suv bilan ta‘minlaydi. Guruhlashtirilgan vodoprovod tizimi texnik-iqtisodiy hisoblar asosida (yagona suv olish, tozalash inshootlari hamda suv tashish va tarqatish tizimiga ega bo‘lgan markazlashtirilgan sistema mahalliy (lokal) vodoprovodlarga nisbatan arzonidir) hamda sanitar-gigienik sharoitlar bo‘yicha (masalan mahalliy suv manbaalaridagi suvning sanitar-gigienik ko‘rsatkichlari qoniqarsiz bo‘lganda) tashkil qilinadi. Guruhlashtirilgan vodoprovod tizimlari hisobi suv notekis tarqalgan hududlarda aholi talabidan kelib chiqqan holda bajariladi. Ushbu hisob takomillashuvi uchun matematik model ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan matematik model asosida suv ta‘minoti tarmoqlarini hisoblashni osonlashtirish imkoniga erishdim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Abramov HH. Suv ta'minoti. - M.: Stroyizdat, 1982. - 440 p.

Abramov NN Suv ta'minoti tizimlarining ishonchligi. - M.: Stroyizdat, 1979.-
231-lar.

Abramov NN Shaharlararo suv uzatish - M.: Gosstroyizdat, 1963. - 209 p.

Alyshev VM Haqiqatning boshqarilishi to'xtatilishi qo'llaniladigan tizimlari
tizimlari. Diss. dokt. o'sha. Fanlar, M.: 1987. 527l.

Andriyashev MM Suv ko'rsatmalarining gidravlik hisob-kitoblari va suv ta'minoti
tarmoqlari. - M.: Stroyizdat, 1964. - 107 p.

Ashirova OA Suv ta'minoti va taqsimlash tizimlarini ishlatish usuli suv ta'minoti
tizimlari. // Arxitektura. Bino. Dizayn. - Toshkent, 2015. - № 2. - dan. 49- 51.